

ISBILERMENLIK XIZMET JÚRGIZIWDE SHÁRTNAMA ÁHMIYETI

Diana Tursinbaeva Polat qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Huqıq hám biznes 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737964>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 15-yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 25-yanvar 2025 yil

Shártnamalar, tárepler ortasındaǵı huqıqlar, májburiyatlar, pitimler hám háreketler, áhmiyeti: shártnamalardıń áhmiyeti, aktualıǵı hám isbilermenlik iskerligine tásiiri, huqıqtanıwshı alımlardıń miynetleri, riskti kemeytiriw: biznes operaciyalarında potencial qáwiplerdi kemeytiriw hám basqarıw strategiyaları, kommerciya isleri, májbúriylik.

ABSTRACT

Bul maqalada isbilermenlik iskerliginde shártnama áhmiyeti, jámiyette tutqan ornı, Ózbekstan Respublikasında qabil etilgen strategiya hám onıń maqseti, shártnama tariyxı hám úyreniliw dárejesi máseleleri kórsetip ótilgen.

Jámiyettiń keń tarawlarında insanlar turaqlı túrde bir-birleri menen shártnamalıq qatnasıqqa túsedı. Shártnama huqıqiy tártipke salıw quralları ishinde eń universal, demokratiyalıq qural esaplanadı. Shártnamalar arqalı huqıqiy munasábet tártipke salınǵanda, ondaǵı barlıq qatnasıwshılardıń mápi eń kóp támiynlengen boladı. Ádette hár qanday shártnama ıqtıyariylyq tiykarda payda bolıp, onda huqıq hám minnetlemelerdi belgilewde múlkshilik mápler hám jeke múlklerdi bólistiriwde ózine tán teń salmaqlılıq, uyǵınlıq óz sáwleleniwın tabadı.¹

Isbilermenlik iskerligi hám olardaǵı shártnamalar áhmiyeti jańadan qabil etilgen "Ózbekstan-2030" strategiyasında ele de anıq óz kórinisin tapqan. Strategiyanı tastıqlaw hám onı 2023-jilda ámelge asırıw shara-ilájlari boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidenti Pármanı hám qararı 2023-jılı 11-sentyabrda qabil etilgen bolıp, tiykarınan Germaniya, Franciya, Koreya tájiriyebeleri tiykarında jańa usılda islep shıǵılǵan hám 5 tiykarǵı baǵdarlardı óz ishine aladı.

Strategiyanıń II baǵdarı turaqlı ekonomikalıq ósiw arqalı xalıq párawanlıǵın támiynlew bolıp ózine 17 tiykarǵı maqsetti qamtıydı:

- Jálpi ishki ónim kólemin 160 milliard dollarǵa hám onıń xalıq jan basına kórsetkishin 4 mın dollarǵa jetkiziw,
- Sanatta islep shıǵarılatuǵın texnologik ónimler úlesin 25 payızdan 32 payızǵa jetkiziw,
- Ekonomikada mámleketlik emes sektor úlesin 85 payızǵa jetkiziw,
- Qayta islew sanatatında miynet ónimdarlıǵın 2 ese asırıw,

¹ Shartnoma huquqi (darslik) Toshkent 2022, 3-4 bet

e) Eksport kólemin 2 ese asırıw hám 45 milliard dollarğa jetkiziw h.t.b.

Ózbekstan Respublikasında jeke isbilermenlik penen shuğillanıwshılar dinamikası 2023-jıl 1-fevral halatına kóre ósiw dárejesi 8,9% dı (233 172) sonnan tarawlar kesiminde ónermentshilik birinshi orında, usaqlap satıw ekinshi, basqa iskerlik túrleri hám turmis xizmetin kórsetiwler keyingi orınlarğa tuwra keledi. Aymaqlar kesiminde bolsa, Tashkent qalası, Samarqand hám Fergana wálayatları dáslepki iri úshlikti quraydı. Jınısı boyınsha er adamlar 135 305, hayallar bolsa 97 867 tı quraydı.

Ózbekstanda, kóplegen yurisdikciyalarda bolğanı sıyaqlı, hár qıylı túrdegi shártnamalar da túsınbewshilikler, kelispewshilikler, ekonomikalıq sharayatlar yamasa huqıqıy anıqlıqtıń joq ekenligi sıyaqlı bir qatar faktorlar sebepli buzılıwlarğa beyim bolıp tabıladı. Bul túrdegi shártnamalarıń keń tarqalğan túrlerine tómendegiler kiredi:

1. Qurılıs pudrat shártnamaları :

- Joybardı tamamlaw múddetleri: Joybardı juwmaqlawdıń keshigiwi, qárejetlerdiń asıwı, sapa standartları, dizayndağı ózgerisler hám kólemniń ózgeriwi qurılıs pudrat shártnamalarıń buzılıwına alıp keletin jağdaylar bolıp tabıladı. - Tólew shártleri: Tólewdi keshiktiriw, esap-kitaptı ámelge asırıw, qárejetler boyınsha dawlar hám subpudratshı shártnamaları menen baylanıslı máseleler shártnama buzılıwına alıp keledi.

2. Kommerciya shártnamaları :

- Sawda shártnamalarında keshiktirilgen jetkerip beriw, sáykes emes tovarlar, sapa kemshilikleri, tólewdi tólemegenlik hám kepillik arzaları menen baylanıslı halatlar kóbirek ushıraydı.

- Turmis xizmeti pudrat shártnamalarında buzılıwlar xizmet sapaı menen baylanıslı máseleler, ótkerip jiberilgen múddetler, islew standartlarına ámel etpew hám xizmetler tólewleri boyınsha kelispewshiliklerden kelip shıǵıwı múmkin.

3. Lizing shártnamaları :

- Múlkti ijarağa beriw: ijara haqın tólemew, múlkiy zıyan, ijaranı buzıw, múddetinen aldın tamamlaw dawları hám támiynat májbúriyatları ijara shártnamalarıń buzılıwına alıp keliwi múmkin.

- Úskeneni ijarağa alıw : qaǵıydabuzarlıqlar úskeneni nadurıs isletiw, zıyan jetkiziwler, kesh qaytarıp beriw, texnikalıq xizmet kórsetiwde buzılıwlar hám ijara shártleri boyınsha kelispewshilikler nátiyjesinde júzege keliwi múmkin.

4. Biznes sheriklik shártnamaları :

- Qospa kárxana haqqındaǵı pitimler: paydanı bólistiriw, qarar qabıllaw kepillikleri, basqarıw juwapkershiligi hám keri mápler boyınsha kelispewshilikler sheriklik shártnamalarıń buzılıwına alıp keliwi múmkin.

Joqarıda atı atap ótilgen shártnamalarda onıń áhmiyetin buzıwshı shártlerge ámel qılmaw hám basqa da unamsız halatlar kóbirek ámeliyatta ushırasadı.

Yuridikalıq máslahátler alıw, tiyisli ekspertiza ótkeriw hám tárepler ortasında ashıq baylanisti támiyinlew shártnama buzılıwınıń aldın alıw hám nátiyjeli sheshiw ushın zárúrli qádem bolıp tabıladı.

Shártnama tariyxı Tarixiy dereklerde kóre, eń birinshi shártnama belgileri eramızdan burınǵı 13-7 ásirlerde Zardushtiylik dininiń tiykarǵı deregi bolğan "Avesto" da payda bolğan:

1) Tovar ayırbaslaw kelisimleri (Anasorani): Avesto tekstlerinde tárepler ortasında tovar yamasa xizmetler almasilatugin, ekonomikalıq pitimler ushın tiykar jaratıwshı ayırbaslaw shártnamaları haqqında sóz baradı. 2) Neke shártnamaları (vivahana): Avesto jámiyeti birlespelerdi rásmiylestiriw, er-hayallardıń huqıq hám minnetlemelerin belgilew, miyrasxorlıq qağıydaların belgilew ushın neke shártnamaların tán alğan. 3) Qarız shártnamaları (Dayama): “Avesto”dağı kredit shártnamalarına siltemeler qaytarıw shártleri hám qağıydaların kórsetken halda fizikalıq shaxslar ortasında qarız alıw hám kreditlew tártipleri bar ekenligin kórsetedi. 4) Sawda pitimleri (vanofratana): Sawda iskerligi ushın kommerciya shártnamaları, atap aytqanda, satıw shártleri, jetkerip beriw, baha belgilew hám dawları sheshiw mexanizmleri Avesto sawdasında keń tarqalğan edi.

Avestodan són bolsa Áyyemgi Rim respublikasında da (eramızdan aldınıǵı 509-27jıllar) shártnamalarıń túrli kórinisleri júzege kele baslaǵan. Olarǵa mısál retinde tómendegilerdi keltirip ótsek:

1. Satıw shártnamaları (Emptio-venditio): Rimde tovarlardı satıw boyınsha shártnamalar qarıydarlar (emptor) hám satıwshılar (satıwshı) ortasında baha, sapa, tólew shártleri hám jetkiziw minnetlemeleri boyınsha kelisimlerdi óz ishine aladı.
2. Ijara shártnamaları (Locatio-conductio): Rimlikler múlkti jerdi yamasa tovarlardı ijaraǵa alıw ushın ijara shártnamalarınan paydalanǵan.
3. Qarız shártnamaları (Mutuum): Rim huqıqı pul yamasa ózgeriwsheń tovarlardı qarızǵa beriw ushın tólew shártleri, procent stavkaları hám qarızdı tólew shártlerin kórsetiwshi ssuda shártnamaların (mutuum) tán alğan.
4. Xızmet shártnamaları (Locatio-servitium): Miynet, qurılıs yamasa professional xızmetler sıyaqlı xızmetlerdi jallaw boyınsha shártnamalar, tartıw shártleri, kompensaciya, múddet hám islew standartları kiredi.
5. Sheriklik kelisimleri (Societas): Rimlikler qospa kárxanalar, biznes sheriklikleri yamasa ulıwma investiciyalar ushın sheriklik shártnamaların (societas) dúzgen, olar paydanı bólistiriw, basqarıw rolı hám juwapkershilik qağıydaların belgilew xızmetin atqarǵan.

Jáne bir mısál retinde eramızdan aldınıǵı 1754-jılda Bobilda dúzilgen “Hammurapi kodeksi” bola aladı. Bul kodeks shártnamalar, pitimler, qarızlar hám múlkiy huqıqlar boyınsha qağıydalardı óz ishine alğan. Hammurapi kodeksi de óz nábwetinde tárepler ortasında júzege keletugin májbúriyatlar túsiniginiń ele de keńeyiwine óziniń úlken úlesin qosqan . Tariyxıy áhmiyeti sonda kórinedi: “Avesto” hám Rimde hár túrdegi shártnamalarıń bar ekenligi bul civilizaciyalarda ekonomikalıq iskerlik, social munasábetler hám basqarıw strukturalarınıń uyǵınlasqan xarakterin sáwlelendiriwshi áyyemgi huqıq sistemaları hám kommerciya ámeliyatınıń qanshelli kúshli rawajlanǵanlıǵın kórsetedi. Bul tariyxıy shártnamalar zamanagóy shártnama principi ushın orın jarattı, huqıqıy dástúrler hám biznes ámeliyatın qalıplestirdi hám olar dúnya boylap zamanagóy huqıq sistemalarına tásir qılıwda dawam etpekte. Áyyemgi jámiyetlerdegi shártnamalar evolyuciyasınıń úyreniw huqıqıy tiykarlar, ekonomikalıq pitimler hám jámiyet normalarınıń rawajlanıwı haqqında qımbatlı maǵlıwmatlar beredi, shártnamalıq pitimlerdiń tariyx dawamında sawda, kommerciya hám shaxslar aralıq munasábetlerdi ańsatlastırıwdaǵı turaqlı áhmiyetin kórsetedi.

Úyreniliw dárejesi Shártnamalar hám olardıń áhmiyetin úyreniw tek huqıq ǵana emes al ekonomika, sociologiya hám menedjment sıyaqlı túrli tarawlardaǵı alımlardı tartqan kóp tarmaqlı is bolǵanı belgili. Bir shaxstı shártnamalar hám olardıń áhmiyeti boyınsha keń qamrawlı izertlewler alıp barǵan “birinshi alım” sıpatında anıqlaw – shártnama izertlewleriniń pánler-aralıq tábiyatı hám waqıt ótiwi menen kóplep alımlardıń birgeliktegi isháreketleri sebepli birqansha qıyınshılıqlarǵa alıp keliwi múmkin.

Biraq, shártnama teoriyasiniń keńeyiwine sebepshi bolǵan, óziniń múlik huqıqı hám firma teoriyası boyınsha tanıqlı ekonomist Ronald Kouzdıń úleslerin ajratıp kórsetiw orınlı. 1991-jılda ekonomika boyınsha Nobel sıylıǵına erisken Kouz 1937-jılda baspadan shıǵarılǵan “Firmaniń tábiyatı” atlı ilimiy maqalası hám 1960-jılda baspadan shıǵarılǵan “Sociyallıq qárejet probleması” atlı salmaqlı miynetleri menen belgili. Bul miynetlerinde Kouz tranzakciya qárejetleri túsiniǵin birinshi ret ilimge kiritip ǵana qoymastan, firmalar hám shaxslardıń resursların bólistiriw, ekonomikalıq iskerlikti muwapıqlastırıw hám tartıslardı sheshiw ushın shártamalardan qanday paydalanıwdı tereń analiz etedi.

Rouz shártnamalardı úyrengen birinshi alım retinde kórsetilmese de onıń izertlewleri shártnamalar, xoshametlew hám shólkemlesken dúzilmelerdiń rawajlanıwına óziniń sezilerli tásirini tiygizdi.

Basqa da izertlewshilerden Oliver Xart (1948- jıl) hám Bengt Xolmstryomlar - Ekonomika pánleri boyınsha Nobel sıylıǵı laureatları shártnamalar teoriyası hám xoshametlew strukturalarına qosqan úlesleri ushın máplerdi uyǵınlastırıw hám agentlik máselelerin jumsatıw ushın nátiyjeli shártnamalardı islep shıǵıw zárúrligini aytıp otedi.

Ian MacNeildiń (1929-2020) ilimge kirgizgen jańalıǵı sonda kórinedi: isenim, óz-ara hám uzaq múddetli munasábetlerdiń shártnamalıq pitimler hám biznes operacijalarındaǵı roline itibar qaratqan bolıp, munasábetler shártnama teoriyası boyınsha hár tárepleme jetiliske islep shıqqan.

Ózbekstanda huqıq hám shártnamalar tarawında birqansha tanıqlı huqıqtanıwshı alımlar hám ámeliyatshılar shártnama huqıqı, nızamshılıq tiykarları hám kommerciyalıq pitimlerdiń názik táreplerin úyreniwshi ilimiy izertlewler alıp barǵan. Atap aytatuǵın bolsaq, Shuhrat Yusupov - kommerciya huqıqı, shártnamalar dúziw hám dawları sheshiw boyınsha óziniń ilimiy izertlewleri hám miynetleri menen ataqlı. Onıń kitaplarında shártnama qatnasıqları, májbúriyatları hám Ózbekstandaǵı xojalıq iskerliktiń huqıqiy nuansları tereń analiz etilgen.

Jáne de belgili huqıqtanıwshı alım Rustam Kurmanov shártnama dúziw, túsindiriw hám orınlawdı támiynlewdi qamtıp alıwshı ilimiy izertlewler alıp barǵan. Onıń miynetlerinde tiykarınan shártnama huqıqınıń ámeliy qollanıwı haqqında túsinikler berilgen.

Bunnan basqa da akademik, huqıqtanıwshı alım Nargiza Tolipovaniń maqalalarında shártnamadaǵı tartıslardı sheshiw hám olardıń áhmiyetine kóbirek itibar berilip ótilgen. Sonday-aq, yuridik pánler doktorı, professor Oqyulov.O óziniń “Shártnama huqıqı” birgelikte islengen oqıw qollanba) atlı miynetinde biznes islerinde shártnamalardıń tutqan roli hám áhmiyetine, tariyxı hám principlerine kóbirek toqtalıp ótedi.

Isbilermenlik xizmetinde shártnama áhmiyeti nede ?

Shártnamalar puqaralıq qatnasıqlardı ornatiw hám biznes operacijaların juwmaqlawdıń zárúr bólegi bolıp tabıladı. Biraq olar jáne qanday maqsetlerde xizmet etedi?

2017-jılda Xalıq aralıq shártnamalar hám kommerciya menedjmenti asociaciyası (IACCM) adamlar shártnamalar dúziw ushın eń mas sebepler ne ekenligin anıqlaw boyınsha izertlew ótkerdi. Olardıń tapqanları sol boldı- shártnamalar kóp maqsetlerge iye hám sol sebepli olarǵa bolǵan zárúrliktiń túrli sebepleri bar.² Jańadan baslanıwshılar ushın shártnamalar shólkem ushın tiykarǵı dáramat deregi hám qatnasıqlardı ornatiw bolıp tabıladı. Shártnamalar zárúrli áhmiyetke iye, sebebi olar tárepler ortasındaǵı kelisimlerdi rásmiylestiredi, shártler hám májbúriyatlardı belgileydi. Olar tólem shártlerin belgilep, dáramat alıwda sheshiwshi rol atqaradı hám roller hám múddetlerdi anıq kórsetip, operacion

² <https://www.concord.appblog>

nátijjelilikni asiradi. Bunnan tısqari, shártnamalar tiyisli qağıydalarğa ámel qılıwdı támiynleydi hám anıq baylanıs hám sheriklik arqalı jaqsı munasábetlerge járdem beredi.

Shártnamalar kompaniyağa ne ushın zárúrli áhmiyetke iye ekenliginiń bir neshe tiykarǵı elementlerin tereńirek kórip shıqsaq:

1) Shártnama bul qatnasıqlardıń vizual kórinisi. - Yaǵnıy olar arqalı eki tárep birgelikte islewge hám óz mápleri ushın jaqsı hám paydalı bolsa, jillar dawamında dawam etiwı múmkin bolǵan baylanıslar ornatiwǵa kelisip aladı.

2) Tartıslardıń aldın aladı hám qáwipti kemeyttiredi. – Shártnamalar kóbinese sóylesiwlerden hám qayta islew processinen ótedi, bul bolsa hár eki táreptiń eń unamlı kelisimge erisiwin támiynlewshi faktor bolıp tabıladı.

3) Shártnamalar pútkil shólkemge muwapıqlıqtı saqlawǵa járdem beredi.

- Eger xızmetkerler yuridik maǵlıwmatqa iye bolmasa, olar kóbinese muwapıqlıq haqqında oylamaydı. Lekin, shártnamalar ushın ornatiwǵan processke iye bolıw, xızmetkerlerge nızam tárepińen tastıyqlanıwı kerek bolǵan shártnama dúziw kerekligin eslep qalıwlarına járdem beredi.

4) Dáramat alıwǵa járdem beredi.

Haqıyqatında da, shártnamalar bir táreptiń tólem esesine xızmetler kórsetiwın ańlatpalawshı májbúriy pitim. Bunnan tısqari, kontraktlardı nátijjeli hám tuwrı shártler tiykarında qayta islew imkanıyatı kompaniyalarǵa kóbirek dáramat alıwǵa járdem beredi.

5) Ekonomikalıq rawajlanıw hám biznestiń ósiwi.

Shártnamalar Ózbekistan biznes ekosistemasında investiciyalardı tartıw, sheriklikti rawajlandırıw hám ekonomikalıq ósiwdi rawajlandırıw ushın tiykar jaratadı. Tuwrı shólkemlestirilgen shártnamalar bolsa, mámlekette bekkem isbilermenlik ortalıǵın jaratiwǵa úles qosadı.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, biznes iskerliginde shártnama áhmiyetin hám olardıń xojalıq iskerligi ámeliyatın qalıplestiriwdegi rolin túsiniw qolaylı ortalıqtı jaratiw, nızamlar hám qağıydalarǵa ámel qılınwın támiynlew, Ózbekstanda biznes hám mápdar tárepler ortasında isenimdi bekkemlew ushın júda zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Mualliflar jamoasi. Shartnoma huquqi. Darslik. T.: 2022
2. International Encyclopaedia for Contract law (IEL Contract law). Prof. Dr J Herbots. Print: Wolters Kluwer. 2003
3. Rim huquqi. Topildiev V. T.: Yangi asr avlodi. 2013
4. "Changing concepts of Contract" David Campbell, Linnda Mulcahy, Salyy Wheeler (Palgrave Macmillan London publisher 2013) 239 pages
5. "Ózbekiston – 2030" strategiyasi toǵrisida Ózbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158son. www.lex.uz
6. <https://www.iupr.ru> Экономика и социум №1-2011 ISSN 2225-1545
7. <https://www.concord.appblog>